

РЕЛИГИОЗНАЯ СИСТЕМА СКИФОВ: ПАНТЕОН, ЖРЕЧЕСТВО И ЦАРСКАЯ ВЛАСТЬ

Юсупов Мирюсуф Мирсоатович

Преподаватель кафедры «Межфакультетские социальные науки»,
Чирчикский государственный педагогический университет
+998 (93) 121-61-71 xxxxccss1@gmail.com

Аннотация. Скифская религиозная система представляла собой политеистическое мировоззрение, характерное для ранних общественно-государственных образований. Она основывалась на индоевропейских корнях, особенно связанных с древними верованиями дозораострийского Ирана. В рамках этой религиозной системы существовал обширный пантеон божеств, каждое из которых символизировало важнейшие аспекты природных и социальных сил, такие как небесные явления, земля, огонь, плодородие, а также военные силы.

Ключевые слова. Религия, скифы, пантеон богов, жертвоприношения, Геродот, природные стихии, греческие боги, жречество, политеизм, мифология.

Annotatsiya. Skif diniy tizimi politeistik dunyoqarashni ifodalagan bo'lib, bu erta jamiyat va davlat tuzilmalariga xos bo'lgan. U indoevropana ildizlariga asoslangan bo'lib, ayniqsa zardushtiylikdan oldingi Eronning qadimgi e'tiqodlari bilan bog'liq. Ushbu diniy tizim doirasida ko'plab xudolar panteoni mavjud bo'lib, har bir xudo tabiiy va ijtimoiy kuchlarning muhim jihatlarini, masalan, osmon hodisalari, yer, olov, unumdorlik, shuningdek, harbiy kuchlarni ifodalagan.

Kalit so'zlar. Din, skiflar, panteon xudolar, qurbonliklar, Gerodot, tabiat kuchlari, yunon xudolari, ruhoniyluk, politeizm, mifologiya.

Abstract. The Scythian religious system represented a polytheistic worldview characteristic of early societal and state structures. It was based on Indo-European roots, particularly related to the ancient beliefs of pre-Zoroastrian Iran. Within this religious system, there existed an extensive pantheon of deities, each of which symbolized key aspects of natural and social forces, such as celestial phenomena, the earth, fire, fertility, and also military power.

Keywords: Religion, Scythians, pantheon of gods, sacrifices, Herodotus, natural elements, Greek gods, priesthood, polytheism, mythology.

Скифская религия относится к индоиранским корням. По своему характеру и уровню развития она соответствовало типу политеистических верований, характерных для ранних государственных образований. В рамках

данной религиозной модели существовал пантеон божеств, среди которых одно божество занимало центральное, доминирующее положение.

Реконструкция скифской религии основывается на кратких упоминаниях античных авторов, включая сведения о скифской мифологии, погребальных традициях и культовых предметах.

Наиболее значимые сведения о скифской религиозной системе верований, включая данные о пантеоне и ритуальной практике, содержатся в сочинениях Геродота¹⁵⁰. В этот период прослеживается формирование общескифского пантеона высших божеств: Табити, Папай и Апи. Как утверждает Геродот, наивысшим почитанием пользовалась Табити — богиня огня, отождествляемая с греческой богиней Гестией. Культ огня, рассматриваемого как сакральная стихия, является характерной чертой индоевропейской, в частности индоиранской, религиозной традиции.

Согласно сохранившимся источникам, скифский царь Иданфирс, отвечая на вызов персидского царя Дария, называет своими владыками «Зевса, моего предка, и Гестию — царицу скифов», тем самым указывая на особую религиозность и легитимацию своей власти.

Царь в скифском обществе выполнял религиозную функцию и рассматривался как посредник между людьми и божествами, что придавало культовому царскому центру статус важнейшего религиозного института. Как отмечает Геродот, особое значение имела клятва «царскими гестиями» — божествами царского очага, которая считалась наивысшей формой священного обязательства, нарушение которого влекло за собой смертную казнь.

Эти сведения позволяют сделать вывод о важности культа богини огня (Гестии, отождествляемой с Табити) в системе скифской религии. Особенно значимым представляется царская власть, что указывает на ритуализированное обоснование легитимности правителя через религиозные институты и божественное покровительство.

Папай, интерпретируемый как аналог греческого Зевса, в скифской мифологической системе выступал супругом богини Апи, представляющая землю, и воспринимался как родоначальник скифского народа. Согласно выводам В. И. Абаева и Д. С. Раевского, данное божество, по всей видимости, олицетворяло небесное начало. В рамках мифологической концепции мира Папаю приписывали роль высшего существа, ответственного за сотворение

¹⁵⁰ Геродот. История в девяти книгах / Пер. и примеч. Г. А. Стратановского ; Под общ. ред. С. Л. Утченко ; Ред. пер. Н. А. Мещерский. — Ленинград. Из. Наука, 1972. — С. 201-203

мира и происхождение человека. Как сообщают иранисты, его имя иранского происхождения и означает «отец», «защитник».

Изображение Папая можно увидеть в известном навершии из урочища Лысая гора близ Днепропетровска. Фрагмент такого же навершия найден в насыпи разрушенного кургана у с. Марьянское Днепропетровской области в 1963 году¹⁵¹.

Апи, отождествляемая с греческой богиней Геей, рассматривается как богиня земли и воды, выступающей в качестве одного из фундаментальных творящих начал. Брачный союз Апи и Папая (небо и земля) отражается почти во всех индоевропейских мифах, характеризующая единении неба и земли как источников мироздания.

Аргимпаса (Артимпаса) — скифская богиня, олицетворявшая любовь и плодородие; в греческой мифологии её аналогом считается Афродита.

Скифскому божеству войны Арею, отождествляемому с Аресом, воздвигались масштабные культовые сооружения в виде жертвенников, выполненных из древесного хвороста. На вершине такого сооружения помещался древний железный меч-акинак, символизировавший данное божество. В рамках ритуальной практики ему приносили жертвы в виде лошадей, крупного рогатого скота, а также, по словам Геродота, военнопленных. Акинак, в данном контексте, выступал не только как культовый предмет, но и как эмблема небесного божества, связанного с военной властью.

Гойтосир (Аполлон) представляет собой наименее изученное и наименее ясно интерпретируемое божество в скифском пантеоне. Согласно В. И. Абаеву, исходя из анализа этимологии имени, данное божество следует отождествлять с божеством ветра, бури и грозы. В то же время Н. П. Кондаков и М. И. Артамонов, опираясь на параллели с культурами иранского Митры и греческого Аполлона, реконструируют образ Гойтосира как солнечное божество.

Помимо семи верховных божеств, общепочитаемых всеми скифскими племенами, у дарских скифов отмечается особое почитание Тагимасада (Посейдона), который являлся покровителем рода или племени. Вероятнее всего, данное божество олицетворяло плодородную водную стихию и одновременно выполняло функции покровителя лошадей.

Аналогично индоиранским народам, у скифов существовал культ жречества. Социальное положение жрецов довольно было высоким. Геродот

¹⁵¹ Археология СССР Свод археологических источников / Под общ. ред. акад. Б.А. Рыбакова. — Москва. Изд. Наука, 1989. — С. 120

описывает их как Энареи – жрецы Афродиты-Аргимпасы. Они выполняли роль предсказателей. Скифы верили в колдовство, волшебство и силу амулетов. Энареи предсказывали будущее при помощи пучка прутьев, а также посредством разорванных лубяных волокон почти так же, как это делали некоторые группы германцев в Средние века. Их профессия не была лишена серьезного риска, так как неправильно предсказавший будущее не мог ждать снисхождения. Оказавшегося неправым предсказателя и его родственников мужчин сажали в повозку, нагруженную хворостом, и предавали смерти через сожжение. Однако родственниц обычно щадили ¹⁵².

Наиболее точную характеристику скифской религии дал В. И. Абаев, определив её как культы родоплеменного общества, характерных для дозороастрийского Ирана. Основной чертой этих верований являлось олицетворение природных явлений (таких как небо и земля) и социальных элементов (например, домашнего очага или войны). Особенность скифского пантеона — значительная роль женских божеств — Абаев объясняет как результат компромисса между архаическими матриархальными представлениями и формирующейся патриархальной идеологией ¹⁵³.

Таким образом, Скифская религиозная система представляет собой яркий пример политеистического мировоззрения, основанного на индоевропейских и индоиранских религиозных традициях. Система скифских верований, включая пантеон высших божеств и разнообразие культов, отражала важнейшие аспекты природных и социальных явлений, таких как огонь, плодородие, война и власть. Религиозная практика скифов, включая жертвоприношения и культ жречества, играла центральную роль в политической и социальной жизни, где цари исполняли функции религиозных посредников. Культ жречества у скифов был важным элементом их религиозной системы, где роль жрецов выходила за рамки обычных церемоний и включала в себя функции магии, гадания и пророчества. Они были не только духовными лидерами, но и важными политическими фигурами, поддерживающими и легитимирующими власть царей.

¹⁵² Тамара Т. Райс Скифы. Строители степных пирамид. – Москва. Изд. Центрполиграф, 2004. – С. 38

¹⁵³ Бессонова С. С. Религиозные представления скифов. – Киев. Изд. Наукова думка, 1983. –С. 26

REFERENCES

1. Археология СССР Свод археологических источников / Под общ. ред. акад. Б.А. Рыбакова. — Москва. Из. Наука, 1989.
2. Абаев В. И. Культ семи богов у скифов // Древний мир. - Москва, 1962.
3. Бессонова С. С. Религиозные представления скифов. – Киев. Из. Наукова думка, 1983.
4. Геродот. История в девяти книгах / Пер. и примеч. Г. А. Стратановского; Под общ. ред. С. Л. Утченко; Ред. пер. Н. А. Мещерский. — Ленинград. Из. Наука, 1972.
5. Раевский Д. С. Мир скифской культуры. – Москва. Из. Языки славянских культур, 2006.
6. Тамара Т. Райс Скифы. Строители степных пирамид. – Москва. Из. Центрполиграф, 2004.